

VEIT POLOCZEK

Pierwsze stwierdzenie *Bacotia claustralla* (BRUAND, 1845) (Lepidoptera: Psychidae) na Pojezierzu Pomorskim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18084430>

Kamienicki Młyn 31, Polska, 83-342, e-mail: ojo.szyszka@gmail.com

Abstract: The first record of *Bacotia claustralla* (BRUAND, 1845) (Lepidoptera: Psychidae) in the Pomeranian Lakeland. The first record of *Bacotia claustralla* in the Pomeranian Lakeland is presented. A picture of the caterpillar is provided.

Key words: new record, bagworms, Pomerania.

WSTĘP

Rodzaj *Bacotia* (TUTT 1899), należący do rodziny koszówkowatych (Psychidae), liczy 3 gatunki. Jeden z nich, *Bacotia claustralla*, obejmuje swym zasięgiem prawie całą Europę (SOBCZYK 2011, ARNSCHEID & WEIDLICH 2017). Jego obecność stwierdzono również w dziewięciu województwach Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017, LEPIDOPTERA MUNDI 2025).

Bacotia claustralla to nieliczny gatunek preferujący lasy, ogrody i parki. Larwy i samice zamieszkują naturalnie powierzchnie różnego gatunku drzew, porośniętych glonami i porostami, które stanowią ich pokarm (LEPIDOPTERA MUNDI, SUFFOLKMOTHS.UK 2025).

Samce tego gatunku są w pełni uskrzydłone; czułki złożone z 25-29 członów, oczy duże, skrzydła przednie koloru brązowego, smukłe z ostro zakończonym wierzchołkiem, skrzydła tylne nieznacznie zwężające się ku wierzchołkowi; rozpiętość skrzydeł wynosi 12-15 mm.

Samice są bezskrzydłe, posiadają czułki złożone z 6-9 członów, odnóża 4-segmentowe, ciało żółte z czarną głową i brązowymi płytkami grzbietowymi; pokładełko jest długie.

Gąsienice są stosunkowo duże, czarne; budują charakterystyczne, wyprostowane koszyczki, zbudowane zazwyczaj z fragmentów liści, drewna, mchów i glonów. Wymiary koszyczków to przeciętnie 5-7 mm wysokości i 2-4 mm szerokości. Są one często przyczepione do gałęzi, przez co przypominają stary, pokryty glonami pączek roślinny (ARNSCHEID & WEIDLICH 2017, HÄTTENSCHWILER 1985, LEPIDOPTERA MUNDI 2025).

Gąsienice występują od sierpnia do maja. Przepoczwarczenie następuje w koszyczku. Imagines pojawiają w czerwcu i lipcu. Jaja są składane w koszyczku samicy, a wylęg następuje po 4-5 tygodniach (HÄTTENSCHWILER 1985).

Poniżej zaprezentowano pierwsze stwierdzenie *Bacotia claustralla* na Pojezierzu Pomorskim.

METODY I WYNIKI

Koszyczki z larwami *Bacotia claustrrella* zostały znalezione metodą „na upatrzonego” na stalowym ogrodzeniu. Kilka egzemplarzy zostało zebranych w celu uzyskania dorosłych motyli – hodowla się jednak nie powiodła.

Nowe stanowisko:

– Kamienica Królewska [XA83], 54.399201, 17.898240; 20.07.2024, 2 larwy na stalowym ogrodzeniu porośniętym glonami i porostami w pobliżu lasu (Ryc. 1).

Ryc. 1. Gąsienica *Bacotia claustrrella* (fot. V. Poloczek).

Fig. 1. Caterpillar of *Bacotia claustrrella* (photo V. Poloczek).

PODSUMOWANIE

Prezentowana obserwacja *Bacotia claustrrella* stanowi najdalej na północ wysunięte stanowisko w Polsce i kolejne, dziesiąte województwo, w którym ten gatunek został stwierdzony. Odnalezienie tego gatunku na Pojezierzu Pomorskim najprawdopodobniej

nie jest dowodem jego ekspansji, a przeoczenia. Potwierdzają to liczne znalezienia *Bacotia claustrrella* w późniejszym okresie w okolicy.

Powodem tego przeoczenia może być maskujący wygląd koszyczków oraz niskie zainteresowanie rodziną Psychidae w Polsce.

PODZIĘKOWANIA

Autor pragnie podziękować Adamowi Laryszowi za potwierdzenie oznaczenia oraz Sebastianowi Czczorowi za nieocenioną pomoc w napisaniu niniejszej publikacji.

PIŚMIENNICTWO

- ARNSCHIED W.R., WEIDLICH M. 2017. Psychidae, In: KARSHOLT O., MUTANEN M., NUSS M. (Eds.), *Microlepidoptera of Europe*, Brill, Leiden & Boston, 423 pp
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222.
- HÄTTENSWILER P. 1985. Psychidae, In: EMMET M., HEATH J. (Eds.), *The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland*. Vol. 2. Harley Books, Colchester, 460 pp.
- LEPIDOPTERA MUNDI, *Bacotia claustrrella*. <https://lepidoptera.eu/species/1983> [dostęp: 23.10.2025].
- SOBCZYK T. 2011. *World Catalogue of Insects. Psychidae (Lepidoptera)*, Vol. 10. Stenstrup, Apollo Books, 467 pp.
- SUFFOLKMOTHS.UK, *Bacotia claustrrella*. <https://suffolkmoths.co.uk/micros.php?bf=1830> [dostęp: 23.10.2025].

Accepted: 15 December 2025; published: 29 December 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>